

MEHMONXONADA KO‘RSATILADIGAN XIZMATLARNING SIFATIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLARNI BAHOLASH

ABDUVOHIDOV ABDUMALIK MAHKAMOVICH¹
IKRAMOV AKBAR FARXOD O‘G‘LI²

¹TDIU professori

²TDIU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19035623>

Annotatsiya. maqolada xizmat ko‘rsatish sohasining asosiy elementlaridan biri bo‘lgan mehmonxoyalarning faoliyatida yuzaga keladigan muammolar va ularni echish yo‘llari ko‘rib chiqilgan. Bunda asosiy e‘tibor mehmonxonada xizmatlarining sifariga ta‘sir etuvchi omillar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: mehmonxonada, xizmatlar, xizmat sifati, omillar

Annotation. the article examines the problems that arise in the activities of hotels, which are one of the main elements of the service industry, and ways to solve them. The main focus is on analyzing the factors that affect the quality of hotel services.

Keywords: hotel, services, service quality, factors

Аннотация. в статье рассматриваются проблемы, возникающие в деятельности гостиниц, являющихся одним из основных элементов индустрии услуг, и пути их решения. Основное внимание уделяется анализу факторов, влияющих на качество гостиничных услуг.

Ключевые слова: mehmonxonada, xizmatlar, xizmat sifati, omillar

Bugungi kunda mehmonxonalarning raqobatbardoshligini baholash nuqtai nazaridan integratsiyalashgan boshqaruv ko‘rsatkichlarini tahlil qilish tashkilotlarning turizm sohasidagi muvaffaqiyati va samaradorligiga ta‘sir qiluvchi omillar va ko‘rsatkichlarni muntazam ravishda o‘rganishni taqazo qiladi. Ushbu turdagi tahlil tashkilotlarning turizm bozorida qanday raqobatlashishi mumkinligini aniqlash uchun moliyaviy ko‘rsatkichlar, strategik rejalashtirish, risklarni boshqarish, marketing strategiyalari, mijozlar ehtiyojini qondirish darajasi va innovatsion amaliyotlarni o‘z ichiga olgan boshqaruvning turli jihatlarini baholashni o‘z ichiga oladi.

Integratsiyalashgan tahlil raqobatbardoshlik haqida har tomonlama tasavvurni shakllantirish uchun boshqaruvning turli sohalaridagi ma‘lumotlardan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Bunga moliyaviy ko‘rsatkichlarni taqqoslash, mijozlar tajribasini o‘rganish, bozor tendensiyalari va raqobat muhitini tahlil qilish hamda korxonaning ichki operatsiyalari samaradorligini baholash kiradi. Topilmalar mehmonxonalarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, takomillashtirish sohalarini aniqlash va turizm bozorida raqobatbardoshlikni oshirish strategiyasini ishlab chiqish imkonini beradi.

Mehmonxonalar sohasidagi raqobatbardosh faoliyatni boshqarishning tashkiliy tizimi turistik tashkilotning raqobatdosh ustunligini yaratish va saqlashga qaratilgan tuzilma va jarayonlarni anglatadi. U tashkilotga turizm bozorida muvaffaqiyatli raqobatlashishga imkon beradigan bir qator strategiyalar, jarayonlar va vositalarni o‘z ichiga oladi. Bunday boshqaruv tizimi quyidagilarni o‘z ichiga olishi mumkin:

1. Strategik rejalashtirish: maqsadlarni aniqlash, rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish, raqobat muhitini tahlil qilish va raqobatdosh ustunlikka erishish yo‘llarini aniqlash.

2. Marketing va reklama: maqsadli auditoriyaga moslashtirilgan noyob brendni yaratish, samarali marketing kompaniyalari.

3. Xizmat sifati: yuqori darajadagi xizmatni saqlash, mijozlar ehtiyojini qondirish, noyob sayyohlik mahsulotini yaratish.

4. Moliyaviy menejment: moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash, xarajatlarni nazorat qilish, raqobatbardoshlikni oshirish uchun investitsiyalarni baholash.

5. Innovatsiya: mijozlarni jalb qilish va sayohatchilar tajribasini yaxshilash uchun yangi texnologiyalar, xizmatlar va yondashuvlarni ishlab chiqish.

Mehmonxonalar raqobatbardoshlik faoliyatini boshqarishning tashkiliy tizimi bozorni doimiy tahlil qilish, mijozlar ehtiyojlarining o'zgarishi va turizm bozorida raqobatbardosh ustunlikka erishish uchun ta'minotni yaxshilashga intilishga asoslangan.

O'zbekistonda turizm industriyasining rivojlanish dinamikasini asosiy ko'rsatkichlari quyidagilardan iborat:

-davomatning o'sishi: asosiy ko'rsatkichlardan biri bu mamlakatga tashrif buyuradigan sayyohlar sonining o'zgarishi. Bu chet ellik va ichki sayyohlar orasida tashrif buyuruvchilar sonining yillik o'sishi bilan ifodalanishi mumkin;

-turizm daromadi: mamlakat turizm sanoatidan oladigan daromadlarni tahlil qilish, shu jumladan, chet ellik sayyohlarning valyuta tushumlari, sayyohlik xizmatlari xarajatlari va ushbu sohani rivojlantirishga investitsiyalar;

-infratuzilmani rivojlantirish: mehmonxonalar qurish, transport tarmog'ini rivojlantirish, diqqatga sazovor joylar va sayyohlik obyektlarini yaratish kabi sayyohlik infratuzilmasidagi o'zgarishlarni baholash;

-bandlik va ijtimoiy ta'sir: turizm sanoatining bandlik darajasiga ta'sirini o'rganish, ish o'rinlarini yaratish, mahalliy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy-madaniy hamkorlik va madaniy merosni saqlash;

-marketing va reklama kompaniyalari: mamlakatning sayyohlik imkoniyatlarini xalqaro bozorda targ'ib qilish bo'yicha chora-tadbirlar samaradorligini va ularning sayyohlarni jalb qilishga ta'sirini tahlil qilish.

Bugungi kunda turli ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar faoliyatiga omillar ta'sirini tahlil qilish va o'rganishning bir qancha ilmiy asoslangan samarali uslubiyatlari mavjud bo'lib, tadqiqotimizning bir qismi sifatida sayyohlik korxonalarida ta'sir qiluvshi eng muhim omillar ta'kidlanadi. Shuningdek, ushbu omillarning ta'sir darajasini baholanadi va ularni REST tahlili kontekstida ko'rib shiqiladi.

PEST tahlilni amalga oshirish uchun dastlab respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan mehmonxona xizmatlari faoliyati rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar 4 ta guruh bo'yicha aniqlab olindi va alohida guruhlarga ajratilgan holda 1-jadvalga kiritildi. Har bir guruh ichidagi har bir omilning mehmonxona xizmatlari faoliyati rivojlanishiga ta'siri darajasini baholashda O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasining ekspertlarining xulosalaridan foydalanildi.

Siyosiy omillar qatoriga davlatning siyosiy barqarorligi, byurokratiya va korrupsiya darajasi, davlatning soliq siyosati, turistik korxonalar o'rtasidagi raqobat davlat tomonidan tartibga solishdagi o'zgarishlar, turizm faoliyatiga oid qonunchilikning amal qilish darajasi kabi omillar tanlab olindi.

Iqtisodiy omillar sifatida iqtisodiy (YaIMning) o'sish darajasi, aholi real daromadlari darajasi, iste'mol narxlari indeksi (inflyatsiya darajasi), sohaga kiritilgan investitsiyalar hajmi, sohada faoliyat ko'rsatayotgan mehmonxonalar soni, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning soha faoliyatidagi ulushi, infratuzilma tizimining shakllanganlik darajasi, soha mehmonxonalaridagi o'rtacha ish haqi miqdori, foiz stavkasi kabi omillar tanlandi.

Ijtimoiy-demografik omillar orasida ta’lim tizimining bosqichlari, shu jumladan, ushbu sohada malakali mutaxassislarni shakllantiradigan davlat va xususiy ta’lim muassasalari ko’rib chiqiladi.

Shuningdek, ishsizlik darajasi va uning asosiy sabablari, aholining yoshi va jinsi bo’yicha tarkibi, jamiyatning bo’sh vaqtga munosabati, sog’lomlashtirish va jismoniy faoliyatga bo’lgan ehtiyoj, umr ko’rish davomiyligi hamda oilalarning kattaligi o’rganildi.

Texnologik omillar orasida mehmonxona xizmatlari faoliyati rivojlanishi uchun innovatsiyalarni qo’llash darajasi, ushbu mehmonxonalar va davlat tomonidan ilmiy tadqiqotlar va loyihalarni qo’llab-quvvatlashga qaratilayotgan e’tibor, sanoat korxonalarini tomonidan yangi texnologiyalarni sotib olish imkoniyati, turizm sohasida ushbu yangiliklarni joriy etish darajasi, shuningdek, ushbu korxonalar tomonidan dasturiy mahsulotlardan foydalanish darajasi hisobga olindi.

1-jadval

PEST tahlili uchun olingan mehmonxona xizmatlari faoliyati rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar va ularning ta’sir darajasi[1]

Omillar guruhi va turlari	Omilling ta’sir darajasi*	Omillar guruhi va turlari	Omilling ta’sir darajasi*
Siyosiy omillar		Iqtisodiy omillar	
Davlatning siyosiy imkoniyatlari	3	Turistik mintaqaning iqtisodiy rivojlanishi	3
Boshqaruv siyosati va korrupsiya darajasi	2	Aholi real daromadlari indeksi	3
Davlatning soliq siyosati	2	Iste’mol narxlar darajasi	3
Turizm sohasida turistik korxonalar boshqaruv faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishdagi o’zgarishlar	2	Turizm sohada boshqaruv faoliyat ko’rsatayotgan turistik korxonalar soni	2
		Turizm sohasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning foyda darajasi	2
Turizm sohasiga doir me’yoriy-huquqiy asoslar darajasi	3	Turistik korxonalarda infratuzilma tizimining shakllanganlik darajasi	2
Ijtimoiy-demografik omillar guruhi		Turizm sohasiga kiritilgan investitsiyalar hajmi	2
		Turizm sohasida boshqaruv faoliyat ko’rsatayotgan korxonalaridagi o’rtacha nominal ish haqi miqdori	2
Turizm tarmoqlariga malakali kadrlar yetkazib beruvchi ta’lim tizimi ulushi	1	Foiz stavkasi	2
Mamlakatimizda ishsizlik darajasi	1	Texnologik omillar guruhi	
Aholining yosh va jinsi bo’yicha tarkibi	2	Turistik korxonalarida innovatsiyalardan foydalanish indeksi	1
Aholining bo’sh vaqti unumdor foydalanish samaradorligi	2	Turizm sohasida ilmiy tadqiqot va ishlanmalarga xarajatlar	1
Aholining salomatligini tiklash va rekreatsiya turizmga ehtiyoj	2	Turistik korxonalarida yangi texnologiyalarni sotib olish imkoniyati	1

darajasi			
Aholining sogʻlom turmush davomiyligi	2	Turizm sohada raqamli texnologiyalarning joriy etish darajasi	2
Oilalar hajmi va tarkibi	1	Turistik korxonalarining joylashtiruv vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	2

* PEST tahlili uslubiyatidan kelib chiqib, omillarning taʼsir darajasi 1–3 daraja oraligʻida belgilandi.

Ekspertlar tomonidan 4 ta guruhga birlashtirilgan omillarning taʼsir darajasi PEST tahlili uslubiyatidan kelib chiqqan holda, 1–3 gacha boʻlgan daraja asosida belgilandi. Omillarning taʼsir kuchi darajasi har bir darajaning maʼlum xususiyatlarini oʻzida ifoda etadi:

- 1) + omilning taʼsir darajasi past boʻlgan vaziyatda turizm xizmatlari bozoridagi holatga sezilarli taʼsir koʻrsatmaydi;
- 2) + omilning maʼlum miqdordagi oʻzgarishigina turizm xizmatlari bozoridagi holatga sezilarli taʼsirini koʻrsatadi;
- 3) + omilning taʼsir darajasi yuqori boʻlganda turizm xizmatlari bozoridagi vaziyatga yuqori taʼsir koʻrsatadi.

Mehmonxona xizmatlari faoliyati rivojlanishiga taʼsir etadigan omillarni muhimlik darajasi boʻyicha belgilab olish maqsadida Fargʻona, Samarqand viloyatlari va Toshkent shahridagi turizm faoliyati bilan shugʻullanuvchi 120 nafar turistik subyektlar oʻrtasida ushbu faoliyatni tashkil etish va rivojlanishiga omillar taʼsiri boʻyicha shakllantirilgan anketa soʻrovnomasi asosida tahlil oʻtkazildi.

Soʻrovnomada ishtirok etgan respondentlar fikrini baholash asosida bugungi kunda mehmonxona xizmatlari faoliyati rivojlanishiga taʼsir etuvchi muhim omillarning faoliyat samaradorligiga taʼsiri darajasi baholandi. Ushbu omillar yuqorida oʻtkazilgan tahlillar, soha rivojlanishining xususiyatlari hamda ekspertlarning soha faoliyatiga aloqador fikrlari asosida tanlab olindi (2-jadval).

2-jadval

Mehmonxona xizmatlari faoliyati rivojlanishida omillar taʼsirini baholash[2]

№	Omillar	Baholash oraligʻi				
		Juda past	Past	Oʻrtacha	Yuqori	Juda yuqori
1.	Mehmonxona xizmatlari faoliyati rivojlanishi uchun mavjud sharoitlar	11	13	22	33	21
2.	Turizm sohasini davlat tomonidan tartibga solishning mavjud tizimi	5	12	19	42	22
3.	Mehmonxona xizmatlari faoliyati rivojlanishiga kompleks tizimi yaratilishi	4	11	13	27	45
4.	Mehmonxona xizmatlari faoliyati rivojlanishida davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlarining yaratilishi omilining	13	15	35	24	13
5.	Mehmonxonalar faoliyatiga yangiliklarni joriy etish va faoliyatni maqsadli moliyalashtirishning mavjud emasligi	7	14	12	18	49

6.	Mehmonxona xizmatlari faoliyati rivojlanishini aks ettiruvchi axborot makonining barcha iste'molchilarni qamrab olish imkoniyatining cheklanishi	12	8	9	28	43
7.	Turizm tarmoqlarida mehmonxonalar imkoniyatlarini ta'minlovchi infratuzilma tizimining yetarli darajada shakllanmaganligi	6	15	17	11	51
8.	Turizm sohasida mehmonxona xizmatlari faoliyati rivojlanishida davlat-xususiy sherikchilik imkoniyatlaridan foydalanishning chegaralanganligi	5	12	23	38	30
9.	Mehmonxonalar raqobatbardoshligini oshirishda investitsiyalar jalb etilish darajasining real sektor tarmoqlariga nisbatan pastligi	7	19	21	31	22

Anketa so'rovnomasi tahlili natijalariga ko'ra, 33 foiz respondentlar tomonidan mehmonxona xizmatlari faoliyati rivojlanishi uchun mavjud sharoitlarning holati sohaning rivojlanishiga ta'siri yuqori darajada ekanligi hamda 42 foiz respondent tomonidan turizm sohasini davlat tomonidan tartibga solish mavjud tizimining ta'siri yuqori ekanligi ekanligi bildirib o'tilgan.

Respondentlar tomonidan mehmonxona xizmatlari faoliyati rivojlanishiga kompleks tizimi yaratilishi ta'sirini 4 foiz – juda past, 11 foiz – past, 13 foiz – o'rtacha, 27 foiz – yuqori va 45 foiz juda yuqori va mehmonxona xizmatlari faoliyati rivojlanishini davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlarining yaratilishi omilining ta'sirini 13 foiz – juda past, 15 foiz – past, 35 foiz – o'rtacha, 24 foiz – yuqori va 13 foiz juda yuqori ekanligi ko'rsatilgan.

Respondentlar tomonidan mehmonxonalar faoliyatiga yangiliklarni joriy etish va faoliyatni maqsadli moliyalashtirishning mavjud emasligi omilining darajasi 7 foiz – juda past, 14 foiz – past, 12 foiz – o'rtacha, 18 foiz – yuqori va 49 foiz – juda yuqori deb belgilangan.

Yuqoridagilar bilan birga sohada faoliyat olib borayotgan tadbirkorlar tomonidan mehmonxona xizmatlari faoliyati rivojlanishini aks ettiruvchi axborot makonining barcha iste'molchilarini qamrab olish ko'lamining pastligi omilining ta'sir darajasi 12 foiz – juda past, 8 foiz – past, 9 foiz – o'rtacha, 28 foiz – yuqori va 43 foiz juda yuqori, turizm tarmoqlarida mehmonxonalar imkoniyatlarini ta'minlovchi infratuzilma tizimining yetarli darajada shakllanish omilining ta'sir darajasi 6 foiz – juda past, 15 foiz – past, 17 foiz – o'rtacha, 11 foiz – yuqori va 51 foiz juda yuqori deb baholangan.

Turizm sohasida mehmonxona xizmatlari faoliyati rivojlanishida davlat-xususiy sherikchilik imkoniyatlaridan foydalanishning chegaralanganligi omilining ta'sir darajasi 5 foiz – juda past, 12 foiz – past, 23 foiz – o'rtacha, 38 foiz – yuqori va 30 foiz juda yuqori hamda mehmonxona xizmatlari faoliyati rivojlanishida investitsiyalar jalb etilish darajasining real sektor tarmoqlariga nisbatan pastligi omilining ta'sir darajasi 7 foiz – juda past, 19 foiz – past, 21 foiz – o'rtacha, 31 foiz – yuqori va 22 foiz juda yuqori belgilangan.

Anketa so'rovnomasini o'tkazish uchun ekspertlar tavsiyalari asosida shakllantirilgan omillarning eng muhim indikatorlari sifatida faoliyatni rivojlantirishning kompleks tizimini

yaratilishi, sohaga investitsiyalar jalb etish darajasi, sohada raqobat muhitini shakllantirishni davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlarining yaratilishi, sohada raqobat muhitini rivojlantirish uchun mavjud sharoitlar, infratuzilma tizimining yetarli darajada shakllanishi kabi ko‘rsatkichlarni belgilash tavsiya etiladi.

Tadqiqot amalga oshirish jarayonida, bugungi kunda aholi o‘rtasida mehmonxona xizmatlari faoliyati rivojlanishiga olib keluvchi “Turistik ovul”, “Turistik mahalla” va “Turistik shaharcha” maqomiga ega bo‘lgan aholi punktlari reestrini kengaytirish vazifasi dolzarblik cho‘qqisida turibdi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 13-avgustdagi PF-5781-son Farmoniga muvofiq, “turist” maqomiga ega bo‘lgan hududlar ustuvor tartibda davlat dasturlari amalga oshiriladi. Ana shunday davlat dasturlari doirasida ularning infratuzilmasini yaxshilash ishlari amalga oshirilmoqda[3].

Turizm o‘z tabiatiga ko‘ra, ma‘lum resurslar, geografik omillar, mintaqaviy xususiyatlar, bilan chambarchas bog‘liq, shu bois keng tabiiy, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlari jihatidan farqlanuvchi hududlarga ega O‘zbekistonning raqobatbardoshligini oshirish uchun turizmni rivojlantirishda mintaqaviy yondashuv asosida tahlil olib borish maqsadga muvofiqdir.

Mehmonxona xizmatlari faoliyati rivojlanishini ta‘minlovchi omillar quyidagilardir:

- 1) tabiiy va iqlimiy jozibadorlik;
- 2) madaniy va tarixiy resurslar;
- 3) turistik mintaqalar va mehmonxonalar, restoranlar va butun xizmat ko‘rsatish sohasi uchun sifat mezonlari, mahalliy turizm infratuzilmasining jahon standartlariga muvofiqligi, ko‘ngilochar dasturlar va madaniy-ma‘rifiy ekskursiyalarning mavjudligi;
- 4) operativ transport va axborotdan foydalanish imkoniyati;
- 5) mintaqadagi siyosiy barqarorlik va shaxsiy xavfsizlik kafolati;
- 6) hududning xalqaro maydondagi shuhrati va nufuzi (hudud qiyofasi).

Mehmonxona xizmatlari faoliyatining rivojlanishini baholash xaridorlar, investorlar, davlat idoralari va boshqalar manfaatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi mumkin.

Mehmonxona xizmatlari faoliyatining rivojlanishiga ta‘sir qiluvchi omillar iqtisodiy, ijtimoiy, texnologik, siyosiy va huquqiy parametrlar, shuningdek, inson resurslari va infratuzilmani o‘z ichiga olgan turli jihatlarni qamrab oladi. Ular tashkilot yoki sanoatning bozorda raqobatlashish, o‘z pozitsiyalarini saqlab qolish, mijozlar va investorlarni jalb qilish va uzoq muddatli barqarorlikni ta‘minlash darajasi va tayyorligini belgilaydi.

Ushbu omillarga texnologik innovatsiyalar darajasi, moliyaviy resurslarning mavjudligi, boshqaruv samaradorligi, atrof-muhit o‘zgarishiga moslashish, xodimlarning malakasi va boshqalar kiradi.

Bundan tashqari, usullarning o‘zi obyektlarni, mezonlarni, ko‘rsatkichlar og‘irligining ta‘riflarini tanlashni cheklamaydi. Shu bilan birga, mehmonxona xizmatlari faoliyatining rivojlanishiga ta‘sir etuvchi omillarni baholashning bir nechta yo‘nalishlarini aniqlash tavsiya etiladi. Operatsion darajasi kompaniyaning maqsadlari va strategiyasiga erishish uchun zarur bo‘lgan aniq vazifalar va jarayonlarga qaratilgan. Ushbu darajada ishlab chiqarish, yetkazib berish, xodimlarni boshqarish, inventarizatsiya va boshqa muntazam operatsiyalar bilan bog‘liq operatsion qarorlar qabul qilinadi.

Operatsion darajasi yuqori darajadagi strategik rejalar va ularni amalda qo‘llash o‘rtasidagi bog‘liqlikni ta‘minlaydi. Bu yerda menejerlar resurslarni boshqarish, jarayonlarni tashkil etish hamda kompaniyaning umumiy strategiyasini amalga oshirishga yordam beradigan aniq harakatlarni ishlab chiqishga ko‘proq e‘tibor qaratadilar.

Boshqaruvning strategik darajasi kompaniyadagi iyerarxiyaning eng yuqori cho‘qqisini anglatadi, bu yerda mehmonxonalarning umumiy strategiyasini belgilaydigan qarorlar qabul qilinadi. Ushbu darajada uzoq muddatli maqsadlar, kompaniyaning rivojlanish yo‘nalishlari va muvaffaqiyatga erishishning asosiy usullari ishlab chiqiladi.

Strategik darajadagi menejerlar tashqi muhitni tahlil qilish, raqobatdosh ustunliklarni aniqlash, rivojlanishning yangi yo‘nalishlarini ishlab chiqish, shuningdek, butun tashkilot faoliyatiga ta’sir ko‘rsatadigan muhim strategik qarorlarni qabul qilishga e’tibor qaratadilar. Ular kompaniyaning kelajakdagi harakat yo‘nalishlarining umumiy konturini shakllantiradi hamda uning faoliyatining asosiy tamoyillarini belgilab beradi.

Xulosa qilib aytganda, baholash yondashuvlari va mehmonxona xizmatlari faoliyatiga ta’sir etuvshi omillar tahlilini ushbu sohaning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Chunki faoliyat rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar va baholash metodologiyasini ishlab shiqishda e’tiborga olinishi zarur bo‘lgan bir qator muhim jihatlar mavjud bo‘lib, ularni inobatga olmasdan aniq tahlil natijalariga erishish imkoni yo‘q.

Baholash jarayoni xizmat sifati, innovatsiyalar darajasi, boshqaruv samaradorligi, bozor ulushi, mijozlar ehtiyojini qondirish darajasi hamda korxonaning turizm bozorida raqobatlasha olish qobiliyatiga ta’sir ko‘rsatuvchi boshqa omillarni tahlil qilishni o‘z ichiga olishi mumkin.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 13-avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5781-son.
2. Mirzayev A.T. Turistik-rekreatsiya korxonalari faoliyatini boshqarishning iqtisodiy samaradorligi tahlili // Iqtisodiyot va ta’lim. -2019, №6. 214-219-b.
3. Abduvohidov A.M. Komilov D. R. Xorazm viloyatida turizmni rivojlantirishda innovatsiyalarni jalb qilish. INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE «GREEN ECONOMY - THE ECONOMY OF THE FUTURE: INNOVATIONS, INVESTMENTS AND PROSPECTS. 24 aprel 2024. С. 310-314.
4. Сафаева С..P., Абдувохидов А. М. Пандемия шароитида кичик тадбирорлик соҳасининг ривожланиши ва унинг ўзига хос хусусиятлари. Иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида қулай ишбилармонлик муҳитини ривожлантириш йўналишлари. 10 may 2022. 58-61 b.
5. Rahmonov, T., & Hamdamov, A. (2024). RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZM SOHASI RIVOJLANISHIGA TA’SIRI. *Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari*, 4(1), 31-37.
6. Hamdamov, A. (2023). ТУРИЗМ СОҲАСИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ОМИЛЛАРИ. *Economics and Innovative Technologies*, 11(4), 375-382.
7. Ҳамдамов, А. Туризм Соҳасида Рақамли Технологиялар Орқали Смарт Туризмни Ташкил Этишининг Асосий Хусусиятлари. *Green Economy and Development*, 1(10), 662800.